

MOTIVATSION KONSEPTSIYA

Mamaraimova Ra'no Usmonova

Abdulla Qodiriy Nomidagi Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti

Samadova Mashhura

3-bosqich talabasi, Abdulla Qodiriy Nomidagi Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada matuvatsiyaning turi uning kelb chiqshi qolaversa inson hayotda motiv va mativatsiya bilan bogliq muonolarni yorqin tarzda ochib bergan desak mubolağa bõlmaydi.*

Kalit so'zlar: *Mativ , ehtiyoj , xulq-atvor , motivatsiya , jinsiy mayillar , maqsad , istak , instinct , ichki va tashqi mativlar.*

Motivatsiya - ehtiyoj yoki istak, stimullashtirilgan (harakatga undovchi kuch) va yo`naltirilgan xulq-atvordir, oddiy tushuntiradigan bo`lsak hatti-harakatlarni boshlaydigan boshqaradigan va saqlaydigan bizni ish bajarishga va boshlashga undeydigan jarayon. Biz ayteylik oddiygina o`zimiz xoxlayotgan qiziqishlarimizni motiv deb oladigan bo`lsak, unga yo`naltilgan kuchni mativatsiya deymiz. Masalan chanqoqni kamaytrish uchun bir stakan suv olishmi yoki bilim olish uchun kitob o`qishmi, ovqatlanishimiz bo`ladimi sizning harakatingizni keltrib chiqaradigan ana shunday narsalarga mativatsiyani biz ijtimoi muhitdan , oiladan olinki do`slarimizdan va ko`proq o`qituvchilarimizdan olamiz. Aslida hammadam mativatsiya bo`ladi va uni to`g`ri yo`naltirgandagina maqsadga erishiladi. Faqat inson uchun mativatsiyaning o`zi kamlik qiladi harakat ham bo`lishi kerak ikki jarayon bir biriga bog`liq .Mativatsiyaning turlari mavjud biz bularni yoritadigan bo`lak: ochlik, jinsiy mayl va maqsadga erishish mativlaridir. Shu bilan birga boshqa mativlar ham mavjud (chanqoqni uyg`otuvchi, qiziquvchanlik va maqulanish ehtiyoji) kabilar. Matvatsiyani biz sodda qilib turtki diymiz va hozir ularning turlarini ichki yoki tashqi sifatida ko`rib chiqamiz. Tashqi turtkilar - bu atrofimizdagilarni bizga tasiri qilayotgan ishimizni tariflashi yoki maqtashi, sovrinlar, pul mukofotlarini kiritsak . Ichki motivlar – bu shaxsnin ichki olamidan kelib chiqib muomolarni hal qilishda shaxsiy qoniqish uchun, qiziqishlari , qobliyatlaridan kelib chiqib paydo bo`ladi. Shunday insonlar borki faqat ichki mativatsiyalari orqali biron-bir ishni qilaman deya oladi va ular uchun tashqi turtkilar ahamiyatli emas yoki tashqi turtkilar unga salbiy tasir qilishi mumki. Ikkinchi holatda insonga faqat tashqi turtkilar ta`sir etadi yuqorida aytganimizdek sovrinlar yoki pul mukofotlari uchun inson o`z hohish va istaklarini amalga oshirishi mumkin . Uchinchi holatda insonda birinchi ichki turtkilar yani mativlar paydo bo`ladi, qachonki u tashqi turtkilardan mativatsiya olaolsagina xohish istaklari amalga oshishi yoki biron ishni qila olishi mumkin. Demak bu ikki holat har bir insonda turlicha bo`lishi mumkin bu maqsadga erishuvchi mativlardir. Mashhur olim E.Trondayk o`zining izlanishlarida xulq mativatsiyasining “quyi darajalarini” o`rganib, kalamushlarda tajriba ishlarini olib borib jonivorda ochlik, tashnalik va ularning turlicha darajalarini reaksiya tezligiga nisbatan nomoyon bo`lish xususiyati, har xil sharoitda mativatsiyaning kuchi to`g`rida muayan qonuniyatlarni ochishga intilgan. Va natijalar shuni ko`rsatganki ochlikga hayvon stimuly va reaksiya bildirgan. Hayvon qutini ichiga tashlangan va u yerga pedal qo`yilgan pedalgam tegnilsa ovqat tushishi kerak bo`lgan va bu yerda qonun yuzaga kelgan (S – R) Kalamushni ochligini stimuly (harakatga undovchi kuch) deb olsak u bunga

harakat orqali reaksiya bildirmoqda. O`sha tinimsiz harakati orqali kalamushning pedalga tegishi va ovqatning tushishi kuzatiladi . Olim ayni shu jarayon oralig`idagi qonunlarga to`xtalib o`tadi. Bular: samara qonuni, takrorlanish (mashq qilish) qonuni , tayorgarlik qonuni. Samara qonuni bu: agar yuzaga kelgan vaziyat bilan javob reyaksiyasi o`rtasidagi aloqa o`rnatish jarayoni ko`nikish hissi bilan uyg`unlikga ega bo`sa, u holda aloqa puxtaroq barpo etiladi, mabodo mazkur aloqa ko`nikmaslik tuyg`usiga ro`paro kelsa uning puxtaligi mumkin qadar pasayadi deb takidlab o`tadi. Bundan ko`rinib turibdiki samara har doim ham ijobiy (musbat) natija beravermaydi u salbiy (manfiy) natija berishi ham mumkin. Yuzaga kelgan aloqaning ijobiy samarasi ko`nikish kechinmasini his qilish yutuq sari yetaklaydi. Ko`nikish samarasi yuzga kelgan aloqa bilan bevosita harakat qiladi va uni mustahkamlashga olib keladi yoki aksincha. Takrorlanish qonunida esa stimu bilan reaksiyaning muvaqqat izchiligi qanchalik ko`p takrorlansa, aloqa shunchalik mutahkam bo`ladi, yanikim harakatlarning takrorlanishi natijasida unda konikma hosil bo`ladi. Stimul va reaksiyaning doimiy takrorlanishi o`z-o`zidan aloqa paydo bo`lishiga olib kelmaydi balki uni ora-sira mustahkamlash (kumak berish) bilan bevosita munosabatga kigandagina muayyan ahamiyat kasb etadi har doim mustahkamlash orqali natijaga erishiladi. Shu orqali biz ochlikda xulq mativatsiysini ko`zdan kechirdik endi odamlardachi bu holat qanaqa? Endi shu jarayonni ko`zdan kechiramiz. Millatchi Devid Mendel (1983) bir voqeyda ochlik ”ota va o`g`il bir biridan non uchun itdek urshishga tayyor edilar” deb eslaydi . 20 yoshli o`g`il otani uxlab yotganida uning yostig`I ostida nonni o`g`irlab yegan, bunday holatni qanday yuz berganini ota qayta-qayta o`ylayverib tushkunlikkga tushib qoladi. Oxir oqibat ota vafot etadi. “Ochlik insonni juda qiyin holatga olib keladi”. Ochlik jinsiy mayl va maqsadga erishish maylaridan oldinda turadi. Ochlik va boshqa his tuyg`ular fizalogik jihatdan tajribalarda nomoyon bo`lgan. Qondagi shakarning tarkibi miyaning gipotalamusga (chanqash, ochlik, uxlash, harorat, kayfiyat, shahvoniy istaklar... kabi fizalogik funksyalarni boshqaruvchi miyaning uchunchi qorinchasi qavatining bir qismi bo`lgan kichik miya tuzilishi) bog`liq emas chunki ba`zi insonlar tashqi ozuqaga muhtojlik ba`zi insonlar oshqozoning yaxshi hazm qilmasligiga tasirchan bo`ladilar. Lekn inson hayotda o`zi istagan narsasini bajara olar ekan “Apple” kompaniyasining asoschisi Stiv Jobs bu jarayonga hech qanday javob bildirmagan. U aksincha ochlikni maqulagan. Chunki uzoq vaqt ochlik orqali oshqazoni tozalanishini ovqat yiyish natijasida organizimizda zararli shiliq pardalar hosil bo`lishi haqidagi hikoyalar to`qib do`stlariga ham uqtirgan ekan. “Bir hafta o`tgach, o`zimni ajoyib his etardim. Kuchga to`lardim: axir ovqat hazm qilishga kuch sarflashimni keragi yo`q edi. Men ajoyib formada edim. Istalgan vaqt o`rnimdan turib, San-Fransizkogacha yurib bora oladigandek xis etardim o`zimni”- deydi Jobs (Oregon shtatida turib). Lekn Jobsning bu holatni qabul qilishiga mativatsiya kitob bo`ladi va undan judda qattiq tasirlanadi. Kitob Frensiz Mur Luppeneing “Kichkina sayyora uchun parxez” nomli kitobi hisoblanadi. Bochqa bir holatda aksincha yarim ochlikning natijalarini o`rganish maqsadida Ansel Kio o`zining hamkasblari bilan ko`ngililarda tajriba o`tkazadi. Tajriba jarayonida 100 dan ortiq urushga qarshi ko`ngililar tajribada ishtrok etish hohishini bildirganlar shular orasida 36 ta erkak tanlab olingan. Boshida ularni o`z vaznlarini saqlash uchun yaxshilab boqilgan. So`ngra ularning ozuqasi 6 oy davomida yarimga kamaytirilgan. Natija o`zini ko`p kuttirmadi o`z samarasini bera boshladi. Tajribada ishtrok etayotgan odamlar ongli ravishda o`ylamay o`z quvatlarini saqlashni va oddiygina tejashni boshladilar. Ularning ko`rinishi bo`shashgan va charchagan holatida edi. Ularning tana vazni keskin tushib ketti. Ovqatlalarni dramatik obrozlar orqali jonlanishi Maslouning ovqatga ehtiyoj haqidagi g`oyalariga ko`ra odamlarning o`y hayollari to`liq qamrab oldi. Ular turli ovqat retseplarini, oshpazlik kitoblarini va ovqat suratlarini qiziqish bilan tomosha qila boshlashgan. Bu ochlikning o`rtaja darajasiga nisbatan mativ desak bo`ladi. Yuqorida ko`rib o`tganimizdek ochlikni darajalari turlicha va eng asosiysi inson har qanday narsani o`zi hohlasa albatta bajaradi chunki

unga qandaydir motivatsiya kuch bag`ishlab turadi. Z. Freyd kansepsiyasida maylar va instinklar tushunchalarida hech qanday tavafut farq yo`qdir deb takidlaydi. Ongsizlik ta`limiting asoschisi Z. Freyd xulq mativlari va ehtiyojlari va muomosini ishlab chiqayotib motivatsiyaning manbayi instinktlarni, “u” tur va individning saqlanish shartidir deya takidlaydi. Mazkur holatni individning energetic patensiya sifatida talqin etadi. Eng asosiy masala shuki Z. Freyd motivatsiya regulyatori va motivatsiya energiyasining irsiy manbayi sifatida “u” tushunchasiga qanday ma`no yuklaydi. Uningcha u tushunchasinig mazmuni tug`ma va o`zgarmasdir. Shu boisdan mantiq qonunlari va aql darajalari, ko`rsatkichlari unga hech qanday ahamat kasb etmaydi. Oziqlanish va jinsiy aloqada bo`lish motivatsiyalari doimo insonni faolashtiradi. Odam va tabiyat zamirida jinsiy ehtiyoj yotadi .

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yugay A.X , Mirashirova N.A. “Общая психология”- Toshkent 2014-y b.-358-364
2. Safayev N.S. , Mirashirova N.A “Umumiy psixologiya nazariyasi va amaliyoti” TDPU , 2013-y , b.42-64
3. David G. Myers “Psychology” Hope College Holland, Michigan 2010 y. p.-479-497